

XALÍQLÍQ QÁDIRIYATLARDA BALALALARDÍ DENE TÁRBIYASÍNA BEYIMLESTIRIWDÍ ÁHMIYETI

Baymanov Ilxam

Tashkent mámleketlik Shıǵıstanıw universiteti Shıǵıs filosofiyası hám
civilizaciyası fakulteti 1-kurs studentı

Rezyume: Maqolada qoraqalpoq xalqining tarixiy tarbiya usullari aks ettirilgan. Xalq qadriyatlarida bolalarni jismoniy tarbiyalashning maxsus turlari tahlil qilingan. Ta’lim turlarining o‘zaro bog‘liqligi aks ettirilgan.

Резюме: В статье отражается об исторических методах воспитания каракалпакского народа. Анализируются специальные виды физического воспитания детей в народных ценностях. Отражена взаимозависимость типов образования.

Rezyume: The article reflects the historical methods of upbringing of the Karakalpak people. Special types of physical education for children in folk values are analyzed. The interdependence of types of education is reflected.

Kalit so‘zlar: Qadriyatlar, falsafiy qarashlar, farzand tarbiyasi, odob, ota-ona.

Ключевые слова: Ценности, философские взгляды, воспитание детей, манеры, родители.

Key words: Value, philosophical views, child upbringing, manners, physical education, parents.

Xalıq pedagogikası hám filosofiyalıq qaraslarında turmıstaǵı hár qıylı nárselerge uqıplı, ushırasqan qıyınshılıqlardı shıdamlılıq penen jeńip shıǵatuǵın quwatlı jaslardı jetilistirip tárbiyalaw kereligine ayrıqsha dıqqat qaratadı. Bunda aldı menen balanıń deni saw bolıp ósiwin maqset etip, kúndelikli tirishilikte zárúrli bolatuǵın adamnıń tiykarǵı dene sapalılıǵın, tez háreket etiwın, shaqqan qıymıldısı zárúr ekenligine tárbiyalawdı erkin, ıqtıyarın ózinde uslap tutıwın qáliplestiriwdi, miynetke uqıplılıqqa hám eldi dushpannan qorǵawǵa ǵayrat salatuǵın batırlarǵa tán kónlikpeler payda

etiwdi názerde tutqan. Jaslardı dene jaǵınan quwatlı etip tárbiyalaw barısında tiykarǵı dıqqattı adamnıń ómir jasın uzaytıwǵa, sonday-aq kóp jasawshılıǵına qaratqan. İnsan ushın eń qádirli nárese onıń ómiri, tiri jasawı ekenligin, awırmay, sıraqawlamay uzaq jasaw bálent baxıt bolıp esaplanatuǵınlıǵın túsindiriw barısında geyde jaslayınan awırıwǵa shalıńan biytap bolǵanlarǵa ayanısh penen qarap, «Awırıw azabın saw bilmeydi», «Densawlıq - tereń baylıq», «Awırıwdıń aldın al», dep naqıl keltirgen xalıq deni saw bolıp, uzaq ómir súriwdi insannıń birinshi mqseti dep esaplanǵan.

Úlken qáriyalar jaslarǵa jaqsılıq isleri ushın pátiya bergende «Ilayım jasın uzaq bolǵay», «Ay júr, aman júr» dep duwa qılǵan. İnsan dúnyanıń qızıǵın kórip kóp jasawı, miynet etip unamlı at qaldırıwı lazım. Deni saw ǵayratlı adamlardı xalıq ayırıqsha jaqsı kórip húrmetlegen, oǵan háwes penen qaraǵan. Bazda birewlerdi qartaysa da «bir tisi túspegen qarıwlı adam eken» dep bahalaǵan. Geyde kózi jaqsı kóretuǵın kempirlerdi «Ele iyneni ózi sabaqlap tigedi» yamasa «qartaysa da beli búgilmegen» dep ádewir jasına qaramastan densawlıǵı bekkem adamlardı úlgi etip kórsetip, óz ara maqtaytuǵın bolǵan. Kekselik kelgen bolsa da jas jigittey atqa shaqqan minetuǵın ǵarrılardı bolsa «Ele atqa ırǵıp minedi»-dep súysinip qaraǵan. Al, erinshek, biraq fizikalıq jaqtan quwatlı, qalıplesken jaslardı xalıq «ǵarrı quraqım joqsan, iseginde qartayǵan yamasa ishten qartayıp tuwılǵan» dep mazaqlaytuǵın bolǵan.

Xalıq pedagogikası adamdaǵı ruwx penen denegge tiyisli quwatlılıqtı óz ara baylanıslı dep sanaǵan. İnsan fizikalıq kúshti iyelegen menen qorqaq bolsa, onda kúshtiń paydası joq, adamǵa kúshke say keletuǵın, hátteki onnan da artıǵıraq qalıplesken júrek, batırlıq ruwxı bolıwı lazım dep xalıq dene tárbiyasınıń nátiyjesin jaslarǵa joqarǵı morallıq hám erk kúshin tárbiyalaw menen de baylanıslı túsindiredi. Qara kúsh adamdaǵı bekkem ózin tuta biliwi, ádep-ikramlılıq penen baylanıslı qalıplesiwi tiyis dep bayanlaǵan xalıq jaslardı fizikalıq, morallıq jaqtan jaqsı qalıplestire otırıp, dene tárbiyasınıń xalıqlıq sistemasınan turmıstaǵı ádalatsızlıq, teńsizlik islerine qaray ǵuresiwde keń paydalanıp kelgen. Xalıq dástúrinde tuwılatuǵın balanıń densawlıǵınıń jaqsı bolıwı ushın kelinine ele úylenbesten burnı ǵamqorlıq islengen. Bul aldı menen jaqsı kelin hám kúyew tańlaw isinen baslanǵan.

Xalıq qalıńlıq bolıp esaplangan qızdıń da, uldıń da uzın boylı, keń qushaqlı, dene qurılısı sımbatlı, densawlıǵı mıqlı bolıwın jaqsı kórgen. Qalıńlıq tańlanganda úy bolatuǵın qız jigittiń tuwısqanlıq jaqtan jaqın bolıwına ulıwma jol qoyılmaǵan. Shınında da, qaraqalpaq xalqı balalarına óz urıwınan qız alıwǵa ruxsat etpeydi. Morallıq jaqtan bul uyat is dep te esaplanılǵan. Al, xalıq medicinası bunıń aqıbetinde tuwılǵan balalar nárenjan bolıp dúnyaǵa keletuǵının dáliyllep bergen. Usı sebepli xalıq óz zúriyatlarınıń dene jaǵınan saw- salamat tuwılıwı ushın jaslarǵa qalıńlıq tańlaǵanda basqa ruwlardan quda túsiwdi qatań talap etken. Usılay etkende bala atanadan saw hám salamat tuwıladı dep esaplaǵan. Tuwılǵan náreste eń dáslep, dene tárbiyasın tiri jan sıpatında ózin háreketke keltire baslawı arqalı ala baslaydı. Ayaq-qolın qıymıldatıp, keńislikte sezedi. Usı háreketlerdi tákirarlaw arqalı bala qorshap turǵan ortalıǵın ańlay baslaydı. Enbekleydi, soń jatıp ayaqların sermeydi. Úzliksiz juwıradı, tórt-bes jaslarında birin-biri quwadı bir orında turıp sekiredi, qolındaǵı zattı ılaqtırıp izinen juwıradı.

Ásirese, bul dáwirde balalar ózin qorshaǵan keńisliktegi zatlardı tanıy baslaydı. Olardı baqlap, sınap kóredi ózine tanısların bilgisi keledi hám seziw aǵzaları sınaladı, zatlar menen oyınshıqlardıń sıрын, qásiyetin biliwge qumarlanadı. Belgili bir túsiniklerdi elesletiw júzege kele baslaydı. Zatlardıń ózine tán qásiyetlerin biledi. Balalardıń sezimi onıń túsinigine salıstırǵanda zárre aldınıraq rawajlanıwǵa erisken, ásirese esitiw sezimleri aqılınan ilgeri júzege kelgeni málim. Usı sebepli, balanıń bul dáwirde kórgenin qaytalawǵa umtılıw háreketi kúshli boladı. Oyin waqtında bala kórgeniniń bárine ásirese úlkenlerge kóp elikleydi. Olardıń islegenine háwes etedi. Bul demek, ózin-ózi tárbiyalawdıń bir usılı ekenin xalıq jaqsı bilgen.

Xalıq pedagogikasında balalardıń jas waqtınan otırıw háreketiniń de bir neshe úlgi alarlıq túri bar. Saqqa júginip otırıw, oń yaki shep dizerlep otırıw, maldas qurınıp otırıw hám t.b. bolǵan. Saqqa júginip otırıw kóbinese mektepte, medresede sabaq oqıp otırǵanda orınlanǵan. Al, adamnıń sıpayı ádepliligine kórk qosatuǵın bir dizerlep otırıw otırısqaqlarda sıylı qonaqlar bar jerde talap etilgen. Lekin, ákesi bar jas balalarǵa maldas qurınıp otırıwǵa ruxsat etilmegen. Bunday etip otırıw olardıń ákesine jamanlıq keledi degen ırımǵa baylanıslı bolǵan. Maldas qurınıp otırıw tek

erkeklerge ǵana ruxsat etilgen. Xalıq jaslardı otırıwǵa úyretkende olardıń dene jaǵınan durıs qalıplesiwin hám islenip atırǵan is túrine qaray qolaylı otırıwǵa úyretiw kóp qırlı dene tárbiyasınıń bir túri esaplangan. Sonday-aq, dene tárbiyasın beriwdiń bir usılı balalardıń waqtında uyqılap dem alıwın shólkemlestiriw bolǵan. Besik jırı olardıń tınıǵıp uyqılawın ámelge asırıp dene tárbiyasın beriw xızmetinde atqarǵan. Xalıqtıń milliylik belgileriniń tiykarǵı mazmunı besik jırlarında sáwlelenip, ana óz perzentiniń batır xalıqqa tanılǵan qaharman bolıwın árman etip, dene jaǵına saw-salamat, quwatlı bolıp qalıplesiwine tilekler aytqan. Bala háyyiwden ózin tınıshlandırıp, pútkil denesin bosatıp dem aladı. Uyqılaw den-sawlıqtıń bekkemleniwi hám tınıǵıp qaytadan kúsh jıynawdıń deregi esaplanadı. Adam sharshasa oǵan dárhal uyqıla, demińdi al, - dep másláhát berilgen. Bala uyıqlamasa ashıwshaq, jılawıq boladı dep balanıń uyqısına xalıq ayırıqsha kewil bólgen. Geyde awqat jeytuǵın yaqi emetuǵın waqtı bolǵanda bala uyqılap atırsa uyqısın buzbayıq, dem alsın, - dep onı oyatpaǵan.

Xalıq pedagogikasında ul balalar qanday dene shınıqtırıw tárbiyasın alsa, qızlar da sonday tárbiya alıwı olardıń da bul arqalı óz densawlıǵın, quwatlılıǵın bekkemlewi lazım dep qaralǵan. Bunı «Qırıq qız» dástanındaǵı Gulayımınıń qırıq qızı menen dene shınıǵıwların islew barısınan ayqın bayqaymız. Bunda Gulayım hám onıń qırıq qızı qılıshlasıwdı, oq jay atıwdı, palwanlıq ónerin shınıǵıw jasaw arqalı sheber ózlestirilgenligi ayılǵan. Usı maqsette, qaharmanlıq dástanlardı batırdıń jaslayınan dene tárbiyasın alıp dáwdiń kúshin iyelewi, bular izbe-iz berilgen dene tárbiyasınıń shınıǵıw mashqın qılıwdıń nátiyjesi ekenligin túsindirilgen. Shınında da, xalıq batırılıqtıń ózinen ózi shıqqayıtuǵının onı arnawlı túrde shınıqtırıw arqalı qalıplestiriw kerekligin jaqsı túsingen. «Qırq qız» dástanında jaslardı batır qaharman bolıwǵa tárbiyalaw haqqında Sárbinazdıń tilinen Gulayımǵa ayılǵan. «Bedew minip, jawǵa qalay barıwdı, jan anajan ush ay on kún úyrettiń» - degen sózleri bar. Usılay etip, erte zamandaǵı ásirese matriarxatlıq dáwir barısında jaslarǵa dene shınıqtırıw tárbiyasın beriwdegi bir artıqmashılıǵı, dene shınıqtırıw oyunların qızlarǵa da úyretiwinde boldı. Xalıq eldi dushpan shawıp búlginshilikke salǵanda, tek erler ǵana emes, al hayal-qızlar da watandı qorǵawǵa at salıswı tiyis, bul ushın jaslarǵa ǵalaba dene

shınıqtırırw tárbiyası beriliwi lazım degen ideyalar bayanlağan. Xalıq jaslardı dene jağan shınıqtırırwda balalar oynıların keń paydalanğan.

Oyın kópshilik jağdayda tayar mazmunğa iye. Háreket etiw qağıydaları hám izbe-izligi aldın ala belgilenip, tastıyqlanğan bolıp, bundağı baslı maqset oyın tártibin saqlap alğa qoyılğan wazıypağa erisiw bolıp esaplanadı. Oynılar xalıq pedagogikasında óziniń oynalıw hám tárbiyalıq tásir tiygiziw xarakteri boyınsha shártli túrde tortke bólinedi,

1. Dene shınıqtırırwshı háreketli oynılar;
2. Arqanlı shınıqtırırwshı háreketli oynılar;
3. Aqıl túsinikti rawajlandırırwshı didaktikalıq oynılar;
4. Ádep-ikramlılıqtı qalıplestiriwshı hám estetikalıq tárbiya beriwshı oynılar bolıp bólingen.

Oynılar bul taqılette taypalastırılğan menen olardıń elementleri geyde bir birine aralasıp júredi. Háreketli oynılardıń mazmunı balalardı rawajlandırırwshılıq áhmiyetine iye. Al, bazı bir didaktikalıq oynılar balalardağı ádep-ikramlılıq estetikalıq tamanlardı da mazmunlastırırw qásiyetlerin iyelegen. Shınında da, qaraqalpaq xalıq oynılarınıń bir toparı jaslardağı intelektuallıq qubılıslardı mazmunlastırırwğa bağıshlanıp, olardağı oylanıw, pikir júritiw qábiletlerin shınıqtırırwğa beyimlesken. Mısalı, toğız qumalaq, bes tas, kóshpek, jumbaq, teppek, t.b oyın túrleri jaslardı óz betinshe izleniwsheńlikke májbúrleydi. Ondağı sheshiliwi lazım bolğan mazmundı abstraktlı serlep hár bir etaptı salıstırıp kóriwge ayırmashılığın túsiniw dóretiwshilik penen basqasha jolların tabıwğa juwmaq jasawğa iytermeleydi.

Ásirese, háreketli oynılar olardağı hárekettiń sulıw orınlanıwın, qıymıldınıń anıq, dál iske túsiniw jıynaqlı, jeńil háreket etiwini jetilistirip, usınday gózzal háreketlerden jaslardıń estetikalıq lázzet alıwın, insan denesindegi epli háreketlerden zawıqlanıwın payda etedi. Balalar oynı sanı jağan qızlar oynına salıstırğanda ádewir kóp ushırasadı. Ásirese, bul jas óspirim hám úlken jastağı dáwirde ayrıqsha kózge túsedi. Bunıń sebebi, qızlar jaslayınan analarına úy ishi jumıslarına aktiv járdemshi bolğanlıqtan qızlar ushın arnawlı oynılar oğada kemeyip ketken. Bul jasta

olar keste toqıw kishkene úkelerin jubatıw menen bánt bola baslağan. Kóbinese, anasına járdemlesip, úy xojalıǵı jumısların úyreniwge kirisken. Usıǵan qaramastan, xalıq pedagogikası jaslardıń jaqsı pazıyletlerge bay, shınıqqan, turmıstaǵı qıyınshılıqlarǵa uqıplı, aqıllı, adamgershilikli, dúnya gózzallıǵın seziniw, er jetiwine xalıq oyınlarınıń tárbiyalıq tásirinen keń paydalanıp kelgen. Xalıqtıń bul tájiriybeleri házirgi jaslardı qalıplestiriwde de úlken áhmiyetke iye.

Ádebiyatlar:

1. Bazarbaev J, Dáwletova Q. Ádeptanıw. - Nókis: 1992.
2. Qaraqalpaq folklorı. V tom. - Nókis: Qaraqalpaqstan, 2016.
3. Shılmanov P. Milliy oyınlarımızdı umıtpayıq//«Erkin Qaraqalpaqstan» gazetası. – Nókis:1991, 10-avgust.